

Хомутенко В. П.
к.е.н., професор, судовий експерт
<https://orcid.org/0000-0002-7204-7209>

Хомутенко А. В.
*д.е.н., професор, професор кафедри фінансів,
Одеський національний економічний університет*
<https://orcid.org/0000-0002-7176-9613>

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УРЯДОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

JEL Classification: H 73
SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність проведення державного фінансового контролю в сфері публічних закупівель. Наведено статистичні дані, які свідчать про зростаючий інтерес до публічних закупівель з боку бізнесу. Визначено основну мету функціонування системи публічних закупівель, яка полягає у задоволенні суспільних потреб в товарах, роботах і послугах, а також утримання та фінансування бюджетних установ на засадах організаційної, соціальної й економічної ефективності. Зауважено, що при здійсненні закупівельних процедур нерідко виникають порушення організаційного та нормативно-правового характеру. Окреслено коло уповноважених суб'єктів державного фінансового контролю в сфері публічних закупівель та підкреслено, що Державна аудиторська служба України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері урядового фінансового контролю. Наголошено на важливості оцінювання ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель. Визначено критерії оцінки ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель. Проаналізовано показники ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель за період з 2018 року по жовтень 2022 року. Зазначено, що урядовий фінансовий контроль у сфері публічних закупівель здійснюється органами ДАСУ шляхом проведення моніторингу, перевірок та інспектування в формі ревізії. Здійснено порівняльний аналіз показників ефективності зазначених форм контролю. Встановлено, що найбільш ефективною формою в системі урядового фінансового контролю публічних закупівель є моніторинг, який проводиться Державною аудиторською службою України стосовно проведення процедури закупівель, укладення договору та його здійснення і включає аналіз законності здійснення закупівель, дотримання передбачених процедур, оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення закупівель.

Ключові слова: моніторинг, перевірки, ревізії, ефективність, результативність, якість.

Annotation. The article substantiates the need for state financial control in the field of public procurement. Statistical data are given, which testify to the growing interest in public procurement on the part of businesses. The main purpose of the functioning of the public procurement system is defined, which consists in satisfying public needs in goods, works and services, as well as maintenance and financing of budget institutions on the basis of

organizational, social and economic efficiency. It was noted that during the implementation of procurement procedures, violations of an organizational and legal nature often occur. The range of authorized subjects of state financial control in the field of public procurement is outlined and it is emphasized that the State Audit Service of Ukraine is the central body of the executive power that implements state policy in the field of government financial control. The importance of evaluating the effectiveness of government financial control in the field of public procurement was emphasized. The criteria for evaluating the effectiveness of government financial control in the field of public procurement were determined. The indicators of the effectiveness of government financial control in the field of public procurement for the period from 2018 to October 2022 were analyzed. It is noted that the government's financial control in the field of public procurement is carried out by the State Audit Service of Ukraine bodies through monitoring, checks and inspections in the form of audits. A comparative analysis of the efficiency indicators of the mentioned forms of control was carried out. It has been established that the most effective form in the system of governmental financial control of public procurement is the monitoring carried out by the State Audit Service of Ukraine regarding the conduct of the procurement procedure, the conclusion of the contract and its implementation and includes the analysis of the legality of procurement, compliance with the prescribed procedures, assessment of the timeliness of receiving goods, services and performance of works, as well as analysis of the state of transparency and compliance with the established principles of procurement.

Keywords: monitoring, inspections, audits, efficiency, effectiveness, quality.

Вступ

Важливість публічних закупівель у сучасній національній економіці важко переоцінити. Це пояснюється величезністю обсягів державних закупівель, які наразі становлять до 20 % ВВП України [1]. Більш того, постачання для державних потреб з кожним роком стають все привабливішими для бізнесу. Так, якщо в 2015 році було зареєстровано 174 тис. учасників електронних закупівель ProZorro, які були представниками 300 різних видів діяльності [2], то в 2021 році кількість учасників збільшилась до 266,2 тис.[3].

Основною метою функціонування системи публічних закупівель є задоволення суспільних потреб в товарах, роботах і послугах, а також утримання та фінансування бюджетних установ на засадах організаційної, соціальної й економічної ефективності. Разом з тим, при здійсненні закупівельних процедур нерідко виникають випадки: невідхилення замовником тендерної пропозиції учасника, яка не відповідала умовам тендерної документації; недотримання порядку визначення предмета закупівлі; придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону; укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі; порушення при складанні тендерної документації; проведення переговорної процедури за відсутності визначених підстав; укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом та порушення інших вимог закону про публічні закупівлі. З метою мінімізації таких негативних проявів виникає об'єктивна необхідність здійснення контролю в сфері публічних закупівель з боку держави, який дозволить забезпечити законне, ефективне та економне використання державних (місцевих) фінансових ресурсів й сприятиме попередженню, виявленню та усуненню порушень фінансово-бюджетної дисципліни в сфері публічних закупівель.

Державний контроль у сфері публічних закупівель здійснюється уповноваженими державними органами відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» [4] з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища в сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції в цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

та ефективного витрачання бюджетних ресурсів. Відповідно до чинного законодавства в сфері публічних закупівель уповноваженими органами фінансового контролю, як частини централізованого (позавідомчого) державного фінансового контролю, є Рахункова палата, Державна аудиторська служба України (далі – ДАСУ) та Державна Казначейська служба України [4]. Доцільно зазначити, що ДАСУ є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику в сфері урядового фінансового контролю [5].

Відмітимо, що від ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель багато в чому залежить реалізація соціальної політики держави. Саме тому одна з найважливіших функцій державного управління має бути спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності та ефективності управління фінансовими ресурсами, а також на своєчасне вжиття необхідних коригувань і запобіжних заходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою оцінки ефективності державного фінансового контролю займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Г. Атаманчук, О. Барановський, І. Басанцов, Ю. Голуб, Ю. Данилевський, Г. Завистовська, В. Піхоцький, В. Русін, В. Симоненко, Ю. Слободяник, І. Стефанюк, С. Шохін та ін. Водночас, проблеми ефективності окремих форм і видів контролю, що здійснюється Державною аудиторською службою України, залишилися без належної уваги. Це визначає мету і зумовлює актуальність дослідження питань ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель, що здійснюється органами ДАСУ, оскільки він має виняткове суспільне значення.

Результати

Ефективність урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель це досить складне поняття, що характеризується різними критеріями та оцінюється низкою показників. Зокрема, критеріями оцінки ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель є його результативність, якість та дієвість, які визначаються ступенем реалізації цілей контролю та впливу органів ДАСУ на замовників та учасників закупівельного процесу. В цьому аспекті їх кількісний вираз може бути у вигляді обсягів встановлених порушень та попереджень щодо порушення законодавства про публічні закупівлі, прийнятих управлінських рішень, направлених до суду адміністративних протоколів за результатами контрольних заходів органів ДАСУ.

У таблиці 1 наведено результати аналізу показників ефективності урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель за період з 2018 року по жовтень 2022 року, здійснених органами ДАСУ.

Таблиця 1

Аналіз показників ефективності контролю в сфері публічних закупівель органів ДАСУ

Показники	2018	2019	2020	2021	Січень-жовтень 2022
1. Обсяг охоплених контролем закупівель, млн. грн.	78587,3	186945,4	228507	293495	244927
<i>Приріст, %</i>		137,88	22,23	28,44	-16,55
2. Виявлено порушень законодавства в сфері закупівель, млн.грн	929,3	75275,1	152590	163174	135145
<i>Приріст, %</i>		8000,19	102,71	6,94	-17,18
3. Коефіцієнт результативності	0,01	0,4	0,67	0,56	0,55
<i>Приріст, %</i>		3900,00	67,50	-16,42	-1,79
4. Обсяг попереджених ДАС України порушень, млн. грн	20	16801,3	13433,8	12891,6	13865,1
<i>Приріст, %</i>		83906,50	-20,04	-4,04	7,55

5. Коефіцієнт дієвості контрольних заходів	0,02	0,22	0,09	0,08	0,1
<i>Приріст, %</i>		1000,00	-59,09	-11,11	25,00
6. Кількість проведених контрольних заходів, од.	93	118	122	528	413
<i>Приріст, %</i>		26,88	3,39	332,79	-21,78
7. Коефіцієнт якості контрольних заходів	0,06	0,89	0,84	0,76	0,66
<i>Приріст, %</i>		1383,33	-5,62	-9,52	-13,16
8. Направлено ДАСУ до суду протоколів про адміністративні порушення, од	333	941	1310	1032	382
<i>Приріст, %</i>		182,58	39,21	-21,22	-62,98
9. Прийнято ДАСУ управлінських рішень за результатами контрольних заходів, од	1209	890	1014	801	384
<i>Приріст, %</i>		-26,39	13,93	-21,01	-52,06

Джерело: складено авторами за даними [6]

Доцільно зазначити, що урядовий фінансовий контроль у сфері публічних закупівель здійснюється органами ДАСУ шляхом проведення моніторингу, перевірок та інспектування в формі ревізії [7]. Кожна форма урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель має характерні особливості (за періодом закупівельного процесу, за підставами для проведення, за джерелами інформації, за строками проведення, за алгоритмом дій по їх виконанню та по формам оформлення результатів тощо). Крім того, їх проведення регламентовано різними нормативно-правовими актами. Так, моніторинг закупівель здійснюється згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» та Порядком здійснення моніторингу закупівель органами державного фінансового контролю [8]. Проведення перевірки закупівель (ч.1 ст.5) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» [9] та постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами» [10], а ревізії закупівель – відповідно до вимог постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами» [11]. Важливим питанням у виборі органом ДАСУ форми контролю в сфері публічних закупівель є їх ефективність.

Однією із форм урядового фінансового контролю ДАСУ в сфері публічних закупівель є інспектування, сутність якої полягає в документальній і фактичній перевірці суб'єктів сфери публічних закупівель і проводиться в формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення законодавства про публічні закупівлі, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб. Інспектування (ревізія) публічних закупівель здійснюється органами ДАСУ з 2013 року при проведенні ревізії з певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки, в тому числі суб'єктів господарювання, в статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать суб'єктам господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які є учасниками закупівельної діяльності, як окреме питання програми відповідного контрольного заходу.

За період з 2018 року по жовтень 2022 рік обсяг охоплених ревізією закупівель становив 278997,2 млн.грн [6] або 27,0% загального обсягу охоплених урядовим фінансовим контролем закупівельних процедур та встановлено 1440 випадків порушення законодавства в сфері публічних закупівель на суму 33029,7 млн.грн. або 6,38% від загальної суми встановлених порушень контрольними заходами органами ДАСУ. Разом з тим, оскільки більшість ревізій закупівель

проводилося після виконання умов договорів про публічні закупівлі, дієвість цієї форми урядового фінансового контролю дуже низка.

Відмітимо, що найбільший показник результативності ревізій закупівель ДАСУ отримано за десять місяців 2022 року – більше 73% від охоплених контрольних заходів (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз даних звітів ДАСУ щодо ревізії закупівель за період з 2018 року по січень-жовтень 2022 рік

Показники	2018	2019	2020	2021	Січень-жовтень 2022
1.Обсяг охоплених ревізією закупівель, млн. грн.	71626,5	103735,9	50262,9	26692,9	26679,0
2.Виявлено ревізією порушень законодавства в сфері закупівель, млн.грн	776,7	3379,2	3880,3	5687,8	19603,7
3.Коефіцієнт результативності ревізією закупівель (п.2/п.1)	0,01	0,03	0,08	0,21	0,73
4.Обсяг попереджених ревізією закупівель порушень, млн. грн	1,5	20,4	0	0	0,6
5.Коефіцієнт дієвості ревізії закупівель (п.4/п.2)	0,00	0,00	0	0	0,00
6.Кількість проведених ревізій певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності (всього), од.	1392	1392	917	1024	347
7.Кількість виявлених ревізією закупівель порушень, од.	40	686	371	212	131
8.Коефіцієнт якості ревізії закупівель	0,03	0,49	0,40	0,21	0,38

Джерело: складено авторами за даними [6]

Як відмічалось, ще однією формою урядового фінансового контролю є перевірка закупівель, яка пов'язана з одноразовою (згідно встановлених законодавством термінів) обстеженням і вивченням закупівельних операцій суб'єктів господарювання на підставі первинних документів, облікових реєстрів та фінансової звітності, договорів про публічні закупівлі та фактичній перевірці з метою виявлення порушень законодавства про публічні закупівлі, незаконного та нецільового використання бюджетних коштів та упередження фінансових зловживань. Так, за період з листопада 2018 року по жовтень 2022 рік органами ДАСУ здійснено 1184 перевірок закупівель з обсягом охоплених перевірками коштів у розмірі 22926,20 млн.грн [6], що становить лише 2,22 % загального обсягу охоплених контролем процедур закупівель.

Як свідчать результати аналізу ефективності перевірок закупівель у сфері публічних закупівель, за період з листопада 2018 року по жовтень 2022 рік, виявлено порушень вимог законодавства на суму 3225,5 млн.грн, що становить лише 0,6% від встановлених контрольними заходами ДАСУ порушень та 14,1% від загального обсягу охоплених перевірками закупівель. Обсяг попереджених порушень становив 1003,9 млн.грн [6] або 31% від виявлених перевірками порушень вимог законодавства про публічні закупівлі, що свідчить про дієвість цієї форми контролю ДАСУ. Крім того, з проведених за період дослідження 1184 перевірок закупівель було встановлено 1026 випадків порушень, що склало 87% від кількості здійснених перевірок та свідчить про високу якість здійснених контрольних заходів.

Аналіз даних звітів ДАСУ щодо перевірки закупівель за період з 2018 року по січень-жовтень 2022 рік

Показники	2018	2019	2020	2021	Січень-жовтень 2022
1.Обсяг охоплених перевірок закупівель, млн. грн.	304,3	678,4	120,3	19371,3	2451,9
2.Виявлено перевіркою порушень законодавства у сфері закупівель, млн.грн	0	92,7	4,8	2319,8	808,1
3.Коефіцієнт результативності перевірок закупівель (п.2/п.1)	0	0,14	0,04	0,12	0,33
4.Обсяг попереджених перевіркою порушень, млн. грн	3,1	17,1	22,0	23,1	335,5
5.Коефіцієнт дієвості перевірок закупівель (п.4/п.2)	0	0,18	4,58	0,01	0,42
6.Кількість проведених перевірок закупівель, од.	3	118	122	528	413
7.Кількість виявлених порушень перевіркою закупівель, од.	0	175	2	646	203
8.Коефіцієнт якості перевірок закупівель (п.7/п.6)	0	1,48	0,02	1,22	0,49

Джерело: складено авторами за даними [6]

Слід зазначити, що моніторинг закупівель, який здійснюється органами ДАСУ, був запроваджений з листопада 2018 року на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» [4]. Моніторинг закупівель являє собою аналіз дотримання замовником законодавства в сфері публічних закупівель під час проведення процедури закупівлі, укладення та протягом дії договору про закупівлю з метою запобігання порушенням законодавства в сфері публічних закупівель та забезпечення оперативного вжиття заходів, шляхом відміни торгів або розірвання договору та прийняття управлінських рішень.

В обґрунтуванні підстав для початку моніторингу зазначаються ознаки порушення законодавства в сфері публічних закупівель. Наприклад, неоприлюднення договору про закупівлю, порушення строків оприлюднення річного плану, уникнення процедури відкритих торгів тощо. Отже, предметом моніторингу можуть бути всі дії замовника, здійснені ним під час проведення процедури закупівлі з моменту оголошення й аж до кінця дії договору [8]. Моніторинг закупівель органами ДАСУ здійснюється за результатами автоматичних ризик-індикаторів, за зверненням органів державної влади та місцевого самоврядування; за повідомленням медіа або громадських організацій. Органи ДАСУ здійснюють моніторинг онлайн через свій кабінет у системі Prozorro. Так само через Prozorro аудиторі спілкуються із замовниками, що забезпечує доступ усіх бажаючих до змісту питань аудиторів і відповідей замовників та ознайомитися з висновками моніторингу, що дозволяє мінімізувати корупційні ризики.

Моніторинг закупівель є попереднім контролем у сфері публічних закупівель, який здійснюється, як правило, на етапі тендерних процедур замовника з метою упередження порушення закону про публічні закупівлі, в тому числі бюджетного законодавства об'єктами урядового фінансового контролю. Так, за період з листопада 2018 року по жовтень 2022 рік органами ДАСУ було здійснено 33710 заходів з обсягом охоплених монітором закупівель у розмірі 730533,5 млн.грн [6], що становить 70,8 % загального обсягу охоплених контрольними заходами закупівельних процедур суб'єктів господарювання (табл. 4).

Таблиця 4

Аналіз даних звітів ДАСУ щодо моніторингу закупівель за період з 2018 року по січень-жовтень 2022 рік

Показники	2018	2019	2020	2021	Січень-жовтень 2022
1.Обсяг охоплених моніторингом процедур закупівель, млн. грн.	6656,4	82531,1	178123	247430	215793
2.Виявлено моніторингом порушень законодавства в сфері закупівель, млн.грн	452,6	71802,2	148705	145166	114734
3.Коефіцієнт результативності моніторингу закупівель (п.2/п.1)	0,07	0,87	0,83	0,59	0,53
4.Обсяг попереджених моніторингом порушень, млн. грн.	51,0	16763,8	13411,8	12885,8	13529,1
5.Коефіцієнт дієвості моніторингу закупівель (п.4/п.2)	0,11	0,23	0,09	0,09	0,12
6.Кількість проведених моніторинрів закупівель, од.	109	8768	9693	10485	9655
7.Кількість виявлених моніторингом порушень, од.	53	8308	8668	8246	6494
8.Коефіцієнт якості моніторингу закупівель (п.7/п.6)	0,49	0,95	0,89	0,79	0,67

Джерело: складено авторами за даними [6]

Як свідчать результати проведеного ДАСУ моніторингу закупівель за період з листопада 2018 року по жовтень 2022 рік виявлено порушень у кількості 31769 випадків, або 94 % від загальної кількості проведених контрольних заходів, що свідчить про високу якість проведеного моніторингу. Загальна сума порушень, встановлених за результатами моніторингу закупівель, становила 480859,8 млн.грн [6], що становить 65,8% загального обсягу охоплених монітором закупівель. Це доводить високий рівень результативності проведеного моніторингу закупівель.

Порушення, які встановлюються моніторингом закупівель, як правило, пов'язані із невідповідністю тендерної документації замовника вимогам Закону про публічні закупівлі. Завдяки застосуванню методики визначення автоматичних індикаторів ризиків та порядку застосування [12] в процесі проведення ДАСУ моніторингу закупівель було попереджено 23% порушень шляхом відміни 2577 торгів на суму 14607,7 млн.грн. та розірванню 873 договорів на суму 2156,1 млн.грн [6].

За результатами аналізу коефіцієнтів результативності контролю ДАСУ в сфері публічних закупівель за період з 2018 року по жовтень 2022 рік встановлено, що найвищий показник контрольних заходів мав моніторинг закупівель до 2022 року (рис. 1). Однак, у 2022 році він поступився інспектуванню (ревізії) закупівель, що пов'язано з широким використанням у сфері публічних закупівель неконкурентних закупівель, в тому числі звітів про укладений договір, спрощених та переговорних процедур. Аналогічна ситуація склалася з показниками дієвості – їх аналіз показав, що моніторинг закупівель поступається дієвості перевірок закупівель (рис. 1).

Рис. 1. Порівняльний аналіз показників результативності та дієвості різних форм контролю в сфері публічних закупівель ДАСУ за період з 2018 року по жовтень 2022 рік
Джерело: складено авторами за даними [6]

Як свідчать результати порівняльного аналізу найвищими показники коефіцієнта якості урядового фінансового контролю в сфері публічних закупівель були в 2020 році саме за перевітками (рис. 2).

Рис. 2. Порівняльний аналіз показників якості різних форм контролю в сфері публічних закупівель ДАСУ за період з 2018 року по жовтень 2022 рік
Джерело: складено авторами за даними [6]

Висновки

Підсумовуючи вищевказане зазначимо, що найбільш ефективною формою в системі урядового фінансового контролю публічних закупівель є моніторинг, який проводиться Державною аудиторською службою України стосовно проведення процедури закупівель, укладення договору та його здійснення і включає аналіз законності здійснення закупівель, дотримання передбачених процедур, оцінку своєчасності отримання товарів, послуг та проведення робіт, а також аналіз стану прозорості та додержання встановлених принципів здійснення закупівель.

Список використаних джерел

1. Діджиталізація публічних закупівель в Україні : конкурентність чи імітація. PROZORRO чи непрозора. – URL: <http://kaf-fin.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE.pdf>
2. На державній голці: який бізнес залежить від держзакупівель? URL: <https://youcontrol.com.ua/data-research/na-derzhavniy-holtsiyakyy-biznes-zalezhyt-vid-derzhzakupivel/>
3. Звіт про результати аналізу щорічного звіту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель: Рішення Рахункової палати від № 12-2/08.06.2021. URL: http://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/12-2_2021/Zvit_12-2_2021.pdf
4. Про публічні закупівлі: Закон України № 922-VIII від 25.12.2015. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>
5. Русін В. М. Контроль у сфері публічних закупівель. *Ефективна економіка*. 2020. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8454>
6. Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2018 рік, 2019 рік, 2020 рік, 2021 рік та січень-жовтень 2022 рік. URL: https://dniprorada.gov.ua/upload/editor/zvit_polozhennya_doporogovi_zakupivli.pdf
7. Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 3.02.2016. № 43. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#Text>
8. Порядок здійснення моніторингу закупівель органами державного фінансового контролю: . URL: <https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/1022>
9. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України № 2939-XII від 26.01.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>
10. Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами: Постанова КМУ № 631 від 01.08.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/631-2013-%D0%BF>
11. Про затвердження Порядку проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами: Постанова КМУ № 550 від 20.04.2006. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-2006-%D0%BF#Text>
12. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх переліку та порядку застосування: Наказ Державної аудиторської служби України № 196 від 11.09.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1113-18#Text>